

Март 2022

ВОСПРИЯТИЕ ВОЙНЫ ПРОТЕСТНЫМИ БЕЛАРУСАМИ:

*ЧУВСТВУЮТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И НАДЕЮТСЯ НА ПОБЕДУ УКРАИНЫ*

24 февраля Россия напала на Украину. В этой войне Беларусь участвует на стороне агрессора, что уже сказывается на мирных беларусах, которые выступали и продолжают выступать против режима Лукашенко.

Народный опрос следит за мнением беларусов практически в режиме реального времени. За первые две недели войны мы провели 3 опроса — 25 февраля, 28 февраля и 2 марта¹.

1. Беларусов очень пугает война против Украины, в которой участвует и Беларусь

Мы предложили респондентам выбрать из нескольких описаний одно, лучше всего характеризующее то, что происходит в Украине прямо сейчас. Результаты нескольких опросов показывают, что люди воспринимают эти события не как «военную спецоперацию» или «военный конфликт» или «агрессию», но как полномасштабную войну. И это не просто война России и Украины, но «война России против Украины с участием Беларуси» (такой вариант выбрали абсолютное большинство опрошенных — 84%). (Диаграмма 1)

80-85% опрошенных отметили, что эта война их очень пугает. (Диаграмма 2) 91% считают, что участие в войне в Украине на стороне России — катастрофа для Беларуси. (Диаграмма 3)

В качестве основных последствий этой войны для Беларуси участники опроса назвали то, что западные страны вводят новые санкции против Беларуси (50%), жители Украины начинают относиться ко всем беларусам как к врагам (50%), Беларусь утрачивает суверенитет, становится частью России (48%) и вступает в вооруженный конфликт в качестве союзника России (47%). (Диаграмма 4)

Диаграмма 1

Какое из предложенных описаний лучше всего характеризует то, что происходит в Украине прямо сейчас? (N=2056)

Война России против Украины с участием Беларуси

84,1%

Война между Россией и Украиной

5,3%

Война между Россией и Западом

4,1%

Начало третьей мировой войны

4%

Военная спецоперация России

1,3%

Другое

0,5%

Затрудняюсь ответить

0,7%

Диаграмма 2

Пугает ли Вас происходящее в Украине? (N=2054)

Очень пугает

82,3%

Во многом пугает

16,1%

Не слишком пугает

1,1%

Совершенно не пугает

0,2%

Затрудняюсь ответить

0,3%

Эти последствия воспринимаются как вероятные с самого начала войны. Однако если в первые дни люди чаще всего называли утрату суверенитета Беларуси, то позже на первые места вышли санкции западных стран и враждебное отношение к беларусам со стороны украинцев.

12 % опрошенных уже ощутили на себе негативное отношение к гражданам Беларуси в связи с войной в Украине. Особенно много таких респондентов в Гомельской области (21%). *(Диаграмма 5)*

Диаграмма 3

Участие в войне в Украине на стороне России – катастрофа для Беларуси (N=2054)

Диаграмма 4

Какими Вы видите последствия происходящего для Беларуси? (N=2053)

Диаграмма 5

В последние дни в соцсетях и телеграм-каналах публикуются истории с примерами негативного отношения к гражданам Беларуси в связи с войной в Украине.

Ощущали ли Вы на себе такое отношение? (N=2055)

Примерно четверть опрошенных также видят риск того, что российские войска останутся на территории Беларуси после окончания военных действий (26%), что Беларусь ожидает большая волна эмиграции (25%) и что военные действия могут перенестись на территорию Беларуси (24%). *(Диаграмма 4)*

2. Сторонники перемен надеются, что война продлится меньше года и закончится победой Украины

Мы попросили респондентов оценить, как долго, по их мнению, продлятся военные действия в Украине. Больше трети аудитории затруднились ответить на этот вопрос, а 55-60% убеждены, что война продлится меньше года. *(Диаграмма 6)*

На вопрос о том, чем, по их мнению, закончатся военные действия в Украине, примерно четверть респондентов (23%) сказали, что обе стороны проиграют. Но большинство (63%) верят, что Украина выйдет победителем. *(Диаграмма 7)*

Диаграмма 6

Как Вы оцениваете, как долго продлятся военные действия в Украине? (N=2055)

Диаграмма 7

Как Вы думаете, чем закончатся военные действия в Украине? (N=2054)

3. Беларусы считают вероятным большее вовлечение Беларуси в военные действия

Две трети (64%) опрошенных оценивают вероятность введения беларуских военных сил в Украину для поддержки российского наступления как высокую или скорее высокую. (Диаграмма 8)
А почти половина опрошенных (46%) считают вполне возможным нанесение превентивного

ракетного удара со стороны Украины для уничтожения российской военной техники и ресурсов, находящихся на территории Беларуси. (Диаграмма 9)

Диаграмма 8

Как вы оцениваете вероятность введения беларуских военных сил в Украину для поддержки российского наступления? (N=2056)

Диаграмма 9

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины недавно заявил, что Украина может нанести превентивный ракетный удар для уничтожения российской военной техники и ресурсов, находящихся на территории Беларуси.

Как вы оцениваете вероятность такого удара по Беларуси? (N=2055)

4. Протестно настроенные беларусы чувствуют ответственность за позицию беларусского режима в отношении Украины

Мнение протестной аудитории о том, какую позицию должна занять Беларусь в этой войне, неоднозначно. Чуть больше половины опрошенных (54%) в целом согласились с утверждением, что Беларусь должна занимать в войне между Украиной и Россией нейтральную позицию. С другой стороны, существенная часть аудитории (40%) в целом не согласна с таким утверждением. (Диаграмма 10) При этом, 82% респондентов считают, что Беларусь должна поддержать Украину и выступить против России. (Диаграмма 11)

Диаграмма 10

Беларусь должна занимать в войне между Украиной и Россией нейтральную позицию (N=2049)

Примерно столько же опрошенных (80%) сказали, что поддерживают действия тех беларусов, которые отправляются добровольцами в украинскую армию. (Диаграмма 12)

79% респондентов отметили, что они чувствуют ответственность за действия властей Беларуси в отношении Украины. (Диаграмма 13)

Диаграмма 11

Беларусь должна поддержать Украину и выступить против России (N=2056)

Диаграмма 12

Некоторые беларусы отправляются добровольцами в украинскую армию. 1 марта в рамках территориальной обороны полка Нацгвардии Украины «Азов» было объявлено о формировании первой беларуской национальной роты.

Как вы к этому относитесь? (N=2054)

Диаграмма 13

Чувствуете ли вы ответственность за действия властей Беларуси в отношении Украины? (N=2054)

5. Больше половины протестной аудитории скорее готовы к участию в антивоенных протестах

53% опрошенных сказали, что они будут выходить на антивоенные протестные акции в ближайшее время, 47% — не готовы этого делать. 51% беларусов готовы к антивоенным протестам, если военные действия начнутся на территории Беларуси. Столько же готовы присоединиться к протестам в случае частичной или полной военной мобилизации и 45% – в случае вторжения беларуских войск в Украину. (Диаграмма 14)

Диаграмма 14

Будете ли выходить на антивоенные протестные акции в ближайшее время? (N=2035)

НАРОДНЫЙ ОПРОС

Народный опрос — независимый проект по изучению общественного мнения в Беларуси.

<https://narodny-opros.net>

Центр новых идей — аналитический центр, посвященный возможностям развития и ответам на вызовы, которые стоят перед Беларусью в XXI веке. Наша миссия — помочь политическим и общественным организациям построить более открытую, процветающую и устойчивую Беларусь.

<https://newbelarus.vision>

Фото Павла Кричко

Март 2022